

Tráfego Pago e Tráfego Orgânico: O que a Literatura Aponta sobre Diferenças e Complementariedades

*Paid and Organic Traffic: What the Literature Reveals About
Differences and Complementarities*
*Tráfico Pago y Orgánico: Lo Que Señala la Literatura Sobre
Diferencias y Complementariedades*

Alessandro Barbosa da Silva¹

Alessandro.silva83@fatec.sp.gov.br

Gabriel Santana dos Santos¹

gabriel.santos487@fatec.sp.gov.br

Lawton Nanni Benatti¹

lawton.benatti@fatec.sp.gov.br

1 – Fatec Santana de Parnaíba

Resumo:

Este artigo tem como objetivo analisar as diferenças e complementariedades entre tráfego pago e tráfego orgânico no marketing digital, destacando sua relevância estratégica para empresas em ambientes competitivos. A pesquisa é qualitativa e exploratória, baseada em revisão bibliográfica de publicações entre 2020 e 2025, utilizando bases como Google Scholar e SciELO. A justificativa acadêmica reside na escassez de estudos comparativos que abordem essas estratégias de forma integrada, enquanto a justificativa prática está na necessidade de orientar profissionais sobre como otimizar investimentos e resultados. Os achados indicam que o tráfego pago, sustentado por anúncios, proporciona retorno imediato, controle sobre segmentação e maior eficácia em campanhas de conversão rápida. Já o tráfego orgânico, construído por meio de SEO e conteúdo relevante, favorece autoridade de marca, fidelização e sustentabilidade a longo prazo. A literatura aponta que a integração entre ambas as estratégias potencializa o desempenho digital, elevando ROI e previsibilidade. Observa-se que abordagens híbridas representam um diferencial competitivo, especialmente em empresas que buscam agilidade e adaptação em tempos de incerteza.

Palavras-chave: *Marketing Digital; Tráfego Pago; Tráfego Orgânico; Estratégias de Visibilidade.*

Abstract:

This article aims to analyze the differences and complementarities between paid traffic and organic traffic in digital marketing, highlighting their strategic relevance for companies in competitive environments. The research is qualitative and exploratory, based on a literature review of publications from 2020 to 2025, using databases such as Google Scholar and SciELO. The academic justification lies in the scarcity of comparative studies that address these strategies in an integrated manner, while the practical justification is the need to guide professionals on how to optimize investments and results. Findings indicate that paid traffic, supported by advertisements, provides immediate return, segmentation control, and greater effectiveness in rapid conversion campaigns. Organic traffic, built through SEO and relevant content, promotes brand authority, customer loyalty, and long-term sustainability. The literature suggests that integrating both strategies enhances digital performance, increasing ROI and predictability. It is observed that hybrid

Recebido

Received

Recibido

Novembro, 2025

Novembre, 2025

Noviembre, 2025

Aceito

Accepted

Aceptado

Março, 2026

March, 2026

Marzo, 2026

Publicado

Published

Publicado

Jul./Set. 2026

Jul./Sep. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN

2965-3339

DOI

10.5281/zenodo.20297600

São Paulo

v. 4 | n. 4

v. 4 | i. 4

e44533

Julho-Setembro

July-September

Julio-Septiembre

2026

approaches represent a competitive advantage, especially for companies seeking agility and adaptation in times of uncertainty.

Keywords: *Digital Marketing; Paid Traffic; Organic Traffic; Online Visibility Strategies;*

Resumen:

Este artículo tiene como objetivo analizar las diferencias y complementariedades entre el tráfico pago y el tráfico orgánico en el marketing digital, destacando su relevancia estratégica para las empresas en entornos competitivos. La investigación es cualitativa y exploratoria, basada en una revisión bibliográfica de publicaciones entre 2020 y 2025, utilizando bases como Google Scholar y SciELO. La justificación académica radica en la escasez de estudios comparativos que aborden estas estrategias de manera integrada, mientras que la justificación práctica está en la necesidad de orientar a los profesionales sobre cómo optimizar inversiones y resultados. Los hallazgos indican que el tráfico pago, sustentado por anuncios, proporciona retorno inmediato, control sobre la segmentación y mayor eficacia en campañas de conversión rápida. El tráfico orgánico, construido mediante SEO y contenido relevante, favorece la autoridad de marca, la fidelización y la sostenibilidad a largo plazo. La literatura señala que la integración entre ambas estrategias potencia el rendimiento digital, elevando el ROI y la previsibilidad. Se observa que los enfoques híbridos representan una ventaja competitiva, especialmente en empresas que buscan agilidad y adaptación en tiempos de incertidumbre.

Palabras clave: *Marketing Digital; Tráfico Pagado; Tráfico Orgánico; Estrategias de Visibilidad.*

1. INTRODUÇÃO

O crescimento da complexidade nas estratégias de marketing digital, especialmente no contexto da visibilidade virtual, exige das empresas abordagens inovadoras e integradas. Nesse sentido, compreender como o tráfego pago e o tráfego orgânico se complementam representa uma ferramenta estratégica para promover agilidade organizacional e adaptação em tempos de incerteza, uma vez que a integração dessas práticas permite respostas rápidas a mudanças no comportamento do consumidor e otimização contínua dos recursos digitais.

Nesse contexto, é relevante considerar a definição clássica de marketing proposta por Kotler e Keller (2012, p. 4): “O marketing é o processo de planejar e executar a concepção, precificação, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam objetivos individuais e organizacionais.” Essa concepção orienta as estratégias digitais contemporâneas, incluindo o tráfego pago e orgânico.

A integração entre tráfego pago e orgânico é considerada essencial para a construção de ecossistemas digitais competitivos e para decisões orientadas por dados. Com o avanço de tecnologias como Search Engine Optimization (SEO), algoritmos de segmentação e plataformas de anúncios, é possível ampliar o alcance, melhorar o retorno sobre investimento (ROI) e fidelizar clientes de forma mais inteligente (Forner et al. 2024; Silva; Barros, 2025). Em ambientes digitais dinâmicos, onde o tempo de atenção do consumidor é cada vez mais reduzido (Chaffey; Ellis-Chadwick, 2019), tais estratégias contribuem para maior previsibilidade, agilidade nas campanhas e eficiência nas ações de marketing.

Este estudo tem como objetivo analisar as principais diferenças e complementaridades entre o tráfego pago e o tráfego orgânico, com base na literatura recente (2020 - 2025). A pesquisa é de natureza qualitativa e exploratória, fundamentada em revisão bibliográfica de publicações acadêmicas e institucionais, com foco em benefícios, limitações e oportunidades estratégicas dessas abordagens no marketing digital contemporâneo.

A justificativa acadêmica reside na escassez de estudos comparativos que abordem essas estratégias de forma integrada, especialmente no contexto brasileiro. Já a justificativa prática está na necessidade de orientar profissionais de marketing sobre como otimizar investimentos e resultados em ambientes digitais altamente competitivos. A próxima seção apresenta a fundamentação teórica, seguida pelo método, resultados e discussão, e considerações finais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Definições de Tráfego Pago

O tráfego pago, também conhecido como tráfego patrocinado, refere-se ao fluxo de visitantes oriundos de anúncios remunerados em plataformas digitais. Essa modalidade envolve investimentos em cliques Cost Per Click (CPC), impressões Cost Per Mille (CPM) ou ações específicas, permitindo segmentação por demografia, interesses, comportamentos e localização geográfica (Pimentel,

2024; Albuquerque et al. 2024). Segundo Albuquerque et al. (2024), essa estratégia se destaca pela urgência e facilidade de mensuração, sendo especialmente eficaz para conversões rápidas, como geração de leads ou vendas.

Além de grandes corporações, pequenas e médias empresas (PMEs) também se beneficiam do tráfego pago. Ferrarini et al. (2024) demonstram que estratégias de Pay Per Click (PPC) são viáveis e eficazes para PMEs no contexto Business to Business (B2B), ampliando o alcance e a conversão mesmo com orçamentos limitados.

Plataformas como Google Ads e Meta Ads exemplificam essa abordagem, oferecendo controle de orçamento e métricas em tempo real, o que facilita ajustes estratégicos durante as campanhas. Chaffey e Ellis-Chadwick (2019) reforçam que o tráfego pago é essencial em estratégias de curto prazo, mas alertam para a importância de equilibrá-lo com ações orgânicas, visando a construção de uma presença digital sustentável.

2.2. Definições de Tráfego Orgânico

O tráfego orgânico consiste em acessos não pagos, originados de buscas em mecanismos de pesquisa, redes sociais ou referências externas, impulsionados principalmente por estratégias de otimização para motores de busca SEO e produção de conteúdo relevante (Pimentel, 2024; Albuquerque et al. 2024). Esse tipo de tráfego é construído de forma gradual, exigindo investimentos em qualidade de conteúdo e autoridade de domínio. Conforme destaca Albuquerque et al. (2024), trata-se de “o resultado de uma presença digital autêntica e sustentável”. Diferentemente do tráfego pago, o orgânico não gera custos por clique, mas demanda tempo para consolidação, oferecendo benefícios como maior retenção de usuários e menor dependência de orçamentos variáveis (Forner et al., 2024).

No contexto do agronegócio e do e-commerce, estudos como o de Silva e Barros (2025) reforçam que o tráfego orgânico contribui significativamente para a fidelização de clientes, especialmente por meio de conteúdos educativos e interativos. Essa construção gradual está alinhada à lógica de criação de valor proposta por Kotler e Keller (2012), que definem o marketing como um processo de trocas satisfatórias. No ambiente digital, essa lógica se concretiza por meio de conteúdos que acompanham o consumidor desde a etapa da consciência até a decisão de compra (Santos, 2024), evidenciando o papel estratégico do tráfego orgânico na jornada do cliente.

Por outro lado, o tráfego pago também desempenha papel relevante na conversão. Santos (2024) confirma que ele exerce influência direta na decisão de compra, sendo especialmente eficaz em campanhas promocionais e de curto prazo. Essa complementaridade entre estratégias é reforçada por evidências empíricas.

Adicionalmente, Sakas e Reklitis (2021) evidenciam que o tráfego orgânico proveniente de plataformas de crowdsourcing pode aumentar significativamente o engajamento do usuário e o tráfego em sites corporativos, como observado no setor aéreo. Esse achado amplia a compreensão sobre o potencial do tráfego

orgânico em contextos colaborativos e reforça sua relevância para estratégias de engajamento digital.

2.3. Integração das Estratégias

As plataformas de tráfego pago e orgânico não operam isoladamente. Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads e TikTok Ads oferecem soluções pagas com segmentação avançada (Albuquerque et al. 2024; Forner et al. 2024). Já o SEO, marketing de conteúdo e redes sociais não patrocinadas compõem o tráfego orgânico.

A integração entre essas estratégias é essencial. Chaffey; Ellis-Chadwick (2019) defendem que campanhas pagas aceleram resultados, enquanto o orgânico constrói autoridade. O uso combinado de ferramentas como Google Analytics permite mensuração híbrida (Borges, 2022).

2.4. Estudos Comparativos

A literatura aponta que tráfego pago e orgânico são complementares. Albuquerque et al. (2024) mostra que sites com equilíbrio entre ambos têm ROI até 50% superior. Forner et al. (2024) evidenciam que campanhas pagas aceleram o tráfego inicial, enquanto o orgânico retém mais usuários.

Silva; Barros (2025) analisam o uso do TikTok no agronegócio, onde o tráfego pago impulsiona lançamentos e o orgânico constrói comunidades. Com base em Santos (2024), estratégias de marketing digital podem iniciar com maior foco em tráfego pago, migrando gradualmente para ações orgânicas.

A seguir, apresenta-se uma tabela comparativa entre as estratégias de tráfego pago e tráfego orgânico, destacando suas principais vantagens, limitações e alguns autores que sustentam cada abordagem. O objetivo é evidenciar como essas estratégias se complementam dentro de um planejamento de marketing digital eficaz, considerando aspectos como custo, ROI, fidelização e escalabilidade.

Observa-se que, embora o tráfego pago ofereça resultados imediatos, sua dependência de orçamento contínuo pode limitar a sustentabilidade da estratégia. Por outro lado, o tráfego orgânico, apesar de exigir maior tempo de consolidação, contribui para a construção de autoridade e lealdade do público, sendo recomendado como estratégia de longo prazo.

Tabela 1 Comparativo entre estratégias de tráfego pago e tráfego orgânico no marketing digital

Autores Relevantes	Estratégia	Vantagens	Limitações
Albuquerque <i>et al.</i> (2024), Chaffey; Ellis-Chadwick (2019)	Tráfego Pago	Imediatidade, controle de orçamento	Custo elevado, dependência de leilões
Pimentel (2024), Forner <i>et al.</i> (2024)	Tráfego Orgânico	Sustentabilidade, fidelização	Tempo de consolidação, esforço contínuo
Silva; Barros (2025), Santos, (2024)	Estratégia Integrada	ROI elevado, equilíbrio de custos	Requer planejamento e análise constante

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

2.5. Principais Plataformas

As plataformas de tráfego pago e orgânico representam ecossistemas interconectados no marketing digital, cuja escolha estratégica depende do público-alvo, dos objetivos e dos recursos disponíveis. Segundo Kotler e Keller (2012), o marketing consiste em planejar e executar ações que gerem valor por meio de trocas satisfatórias, conceito que se materializa nas plataformas digitais ao permitir segmentação, personalização e mensuração de resultados. A seguir, apresentam-se as principais plataformas, com base em estudos recentes e análises de mercado (Borges, 2022; Albuquerque et al. 2024).

2.6. Plataformas de Tráfego Pago

Google Ads: Focada em buscas intencionais, permite anúncios em resultados de pesquisa, display e YouTube, com ênfase em palavras-chave e remarketing. Ideal para conversões rápidas, representa cerca de 60% dos investimentos em tráfego pago no Brasil Albuquerque et al. (2024). Apesar de sua eficácia, o modelo de leilão pode elevar os custos em nichos competitivos, exigindo planejamento estratégico para garantir ROI. Pinto et al. (2024) reforçam essa perspectiva ao analisar empresas de médio porte, evidenciando que o tráfego pago pode gerar ganhos significativos em visibilidade e conversão, mesmo em contextos industriais.

Meta Ads (Facebook e Instagram): Destaca-se pela segmentação comportamental e visual, utilizando algoritmos de machine learning para otimizar engajamento. Forner et al. (2024) analisam sua eficácia em campanhas B2C, apontando taxas de cliques Click Through Rate (CTR) superiores a 1,5% em anúncios criativos, especialmente em formatos de stories e reels. No entanto, a saturação de anúncios pode reduzir a atenção do público, exigindo constante inovação criativa. Azevedo (2024) reforça a eficácia do tráfego pago em e-commerces, destacando o papel do Facebook Ads como ferramenta de conversão rápida e segmentação precisa.

LinkedIn Ads: Voltada ao ambiente profissional, é estratégica para campanhas B2B, com segmentação por cargo, empresa e setor. Albuquerque et al. (2024) indicam seu ROI elevado na geração de leads qualificados, embora o custo por clique seja superior ao de outras plataformas, o que limita seu uso em campanhas de grande escala.

TikTok Ads e YouTube Ads: enfatizam formatos curtos e virais, sendo especialmente eficazes para atingir públicos jovens. No contexto do agronegócio, Silva e Barros (2025) destacam o TikTok como uma ferramenta emergente para promoção de produtos online, com alcance orgânico híbrido obtido por meio de desafios e influenciadores. Apesar de seu potencial, a volatilidade dos algoritmos dessas plataformas pode comprometer a previsibilidade dos resultados. Complementando essa perspectiva, Whitaker et al. (2021) demonstram que anúncios pagos em redes sociais apresentam alta relação custo-benefício, revelando-se eficazes para alcançar públicos específicos com precisão e rapidez.

Outras plataformas: Twitter Ads (atualmente X Ads) e Pinterest Ads complementam estratégias para nichos específicos, como moda, decoração e

tecnologia, conforme o Mini Dicionário do Marketing Digital (Borges, 2022).

2.7. Plataformas de Tráfego Orgânico

As estratégias de tráfego orgânico priorizam a construção de autoridade sem pagamentos diretos, integrando SEO, marketing de conteúdo e redes sociais não patrocinadas. Essa abordagem está alinhada à lógica de criação de valor proposta por Kotler; Keller (2012), que enfatizam a importância de satisfazer necessidades por meio de trocas significativas no digital, isso se concretiza através de conteúdos que acompanham o consumidor desde a etapa de consciência (awareness) até a decisão de compra (purchase), conforme adaptado por Santos (2024).

SEO: Envolve otimização on-page (palavras-chave, meta tags) e off-page (backlinks), visando ranqueamento em buscadores como Google. Pimentel (2024) enfatiza que sites otimizados podem elevar o tráfego orgânico em até 200% em um ano, com foco em mobile-first e nos indicadores de desempenho conhecidos como Core Web Vitals. Yoshinari (2024) complementa essa visão ao discutir a evolução dos algoritmos do Google, destacando como mudanças no ranqueamento impactam diretamente o tráfego orgânico de lojas online.

Marketing de Conteúdo: Produção de blogs, vídeos e infográficos que resolvem dores do público, fomentando compartilhamentos. Albuquerque et al. (2024) cita exemplos de conteúdos evergreen que geram tráfego recorrente, alinhados ao funil de vendas. Essa abordagem não só atrai tráfego orgânico, mas constrói lealdade a longo prazo.

Redes Sociais Não Patrocinadas: Postagens orgânicas em plataformas como Instagram, LinkedIn e TikTok incentivam o engajamento comunitário. Albuquerque et al. (2024) analisam como algoritmos priorizam conteúdos autênticos, gerando tráfego via links em bio ou stories. A autenticidade é um fator-chave para retenção e fidelização. Albuquerque et al. (2024) evidenciam que, em pequenas empresas, o Instagram pode ser uma ferramenta poderosa para geração de tráfego orgânico, especialmente quando utilizado com foco em conteúdo autêntico e interativo.

Essas plataformas não operam de forma isolada. Integrações como o Google Analytics permitem o monitoramento híbrido, facilitando a análise de desempenho entre tráfego pago e orgânico (Borges, 2022). A escolha e combinação dessas ferramentas devem considerar o estágio do funil de vendas, o perfil do público e os objetivos da campanha. Além disso, Silva (2023) destaca que estratégias digitais bem estruturadas devem considerar não apenas o tipo de tráfego, mas também o contexto organizacional e os objetivos de longo prazo, reforçando a importância de abordagens híbridas e adaptativas.

2.8. Estudos Comparativos e Complementares

A literatura recente posiciona o tráfego pago e o tráfego orgânico como elementos complementares, e não excludentes, dentro de uma estratégia integrada de marketing digital. Enquanto o tráfego pago oferece visibilidade imediata e escalabilidade, o tráfego orgânico promove sustentabilidade e credibilidade a longo prazo, reduzindo a vulnerabilidade a flutuações de

algoritmos e variações de custo (Albuquerque et al. 2024; Pimentel, 2024).

Estudos comparativos, como o de Albuquerque et al. (2024), revelam que sites que equilibram ambas as estratégias alcançam ROI entre 30% e 50% superiores, com o tráfego orgânico representando até 53% do total em e-commerces maduros. Forner et al. (2024) analisam a integração entre Facebook Ads e SEO, demonstrando que campanhas pagas aceleram o tráfego inicial, enquanto conteúdos orgânicos retêm 40% mais usuários mensalmente, evidenciando a importância da sinergia entre curto e longo prazo.

Santos, Barcellos e Mazzon (2020) argumentam que a percepção do consumidor frente às estratégias digitais está diretamente relacionada à reputação da marca e à experiência de navegação, o que reforça o papel do tráfego orgânico na construção de confiança.

No contexto setorial, Albuquerque et al. (2024) e Silva; Barros (2025) demonstram que aplicações no agronegócio, onde o tráfego pago é eficaz para lançamentos sazonais, enquanto o orgânico contribui para a formação de comunidades digitais por meio de conteúdos educativos, elevando as conversões em até 25% via marketplaces online.

Adicionalmente, Pereira; Justi (2024) enfatizam a importância da mensuração integrada por meio de ferramentas como Google Analytics e Facebook Insights. Os autores recomendam a alocação de 40% a 60% do orçamento em tráfego pago nas fases iniciais, com transição gradual para estratégias orgânicas visando estabilidade e fidelização.

Essa complementaridade é essencial para maximizar o retorno sobre investimento, equilibrando custo, alcance e lealdade, conforme o framework de pesquisa aplicada proposto por Gil (2002), que reforça a importância de abordagens multivariadas e adaptativas em ambientes de alta competitividade.

3. MÉTODO

Esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de natureza descritiva e exploratória, com base em revisão bibliográfica, conforme orientações de Gil (2002). Essa abordagem é apropriada para estudos que buscam compreender fenômenos em profundidade e em contextos variados, especialmente no campo do marketing digital.

A seleção dos materiais foi realizada entre os meses de janeiro de 2020 a outubro de 2025, com foco em publicações acadêmicas e institucionais disponíveis em acesso aberto nas plataformas Google Scholar, SciELO, repositórios institucionais, eventos científicos e periódicos digitais com DOI válido. Foram considerados textos em português e inglês e espanhol, com disponibilidade gratuita e integral, que abordassem temas como tráfego pago, tráfego orgânico, estratégias de visibilidade.

Os critérios de inclusão envolveram a relevância temática, o período de publicação (2020–2025), a presença de DOI ou link direto para acesso ao conteúdo e a disponibilidade completa dos textos. Foram excluídos artigos

duplicados, trabalhos fora do escopo temático e fontes com acesso restrito ou barreiras de pagamento.

Critérios de exclusão: Artigos duplicados, trabalhos fora do escopo temático, fontes sem acesso completo ou com barreiras de pagamento.

A busca foi realizada utilizando palavras-chave com e sem aspas, para ampliar o escopo e refinar os resultados. A Tabela 2 apresenta o número de artigos retornados por combinação de termos. Após a leitura preliminar e análise de conteúdo, foram selecionadas 19 fontes que atendem aos critérios estabelecidos. A triagem e organização dos dados foram realizadas manualmente, com apoio de planilhas no software Microsoft Excel, permitindo a categorização dos achados em temas como definições conceituais, plataformas utilizadas, benefícios observados, limitações e complementaridades estratégicas.

Tabela 2 – Resultados da busca bibliográfica por combinações de termos-chave

Termo / Combinação de Termos	Número de Artigos
"tráfego orgânico"	5
"tráfego pago"	6
"marketing digital"	9
"estratégias de visibilidade"	1
"tráfego pago" and "tráfego orgânico"	2
tráfego pago" and "marketing digital"	1
"tráfego orgânico" and "marketing digital"	2
"tráfego pago", "orgânico" and "estratégias de visibilidade"	1
Todos os termos combinados	1

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Após a leitura preliminar e análise de conteúdo, foram selecionadas 20 fontes que atendem aos critérios estabelecidos. A análise considerou se os materiais abordavam especificamente diferenças, complementaridades, aplicações práticas e resultados observados entre o tráfego pago e o tráfego orgânico.

Para facilitar a compreensão dos achados, foi elaborada uma tabela explicativa contendo o título dos artigos, o tipo de tráfego, a prática identificada e os benefícios observados. Essa tabela será apresentada na seção de Resultados e Discussão, permitindo uma análise comparativa e integrada das contribuições da literatura.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção analisa as diferenças, complementaridades e aplicações práticas das estratégias de tráfego pago e orgânico no marketing digital, com base na literatura especializada. A discussão está ancorada em autores como Pimentel (2024), Albuquerque et al. (2024) e Kotler e Keller (2012), e é enriquecida por

exemplos empresariais e sínteses conceituais. Embora os dados sejam majoritariamente narrativos, foram utilizados estudos secundários para ilustrar práticas de mercado. A seguir, apresentam-se as principais dimensões analisadas.

4.1 Diferenças entre Tráfego Pago e Orgânico

As distinções entre tráfego pago e orgânico manifestam-se em quatro dimensões principais: investimento, tempo, escalabilidade e controle. Essas diferenças influenciam diretamente a escolha estratégica das empresas, conforme seus objetivos e recursos disponíveis.

Após a análise dos resultados da busca bibliográfica Tabela 2, apresenta-se a seguir o gráfico 1 comparativo entre autores selecionados, com base nas quatro dimensões estratégicas identificadas.

Gráfico 1 – Comparativo estratégico entre autores

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

O gráfico 1 sintetiza a percepção de três autores sobre as principais dimensões estratégicas do tráfego pago e orgânico. Observa-se que Albuquerque et al. (2024) atribuem os maiores valores ao tráfego pago em todas as dimensões, destacando sua eficácia imediata e controle total. Chaffey e Ellis-Chadwick (2019) mantêm uma visão semelhante, com leve moderação em escalabilidade. Já Pimentel (2024) apresenta uma abordagem mais equilibrada, reconhecendo maior potencial de controle e escalabilidade no tráfego orgânico. Essa comparação reforça a diversidade de perspectivas na literatura e contribui para a compreensão das complementaridades entre as estratégias.

Investimento: O tráfego pago exige aportes financeiros diretos e recorrentes, geralmente por modelo de leilão (ex.: CPC no Google Ads), com valores que variam conforme concorrência e segmentação (Albuquerque et al. 2024). Já o tráfego orgânico demanda investimentos iniciais em produção de conteúdo, SEO e ferramentas analíticas, mas não possui custo por acesso, sendo mais acessível a longo prazo (Pimentel, 2024).

Tempo: O tráfego pago gera resultados imediatos, ideal para campanhas promocionais de curto prazo (Forner et al., 2024). Em contrapartida, o tráfego orgânico requer tempo para construção de autoridade e ranqueamento, com resultados mais duradouros (Albuquerque et al. 2024).

Escalabilidade: O tráfego pago permite expansão rápida por meio de ajustes orçamentários e segmentação avançada (Kotler e Keller, 2012). O tráfego orgânico depende da produção de conteúdo e da construção de backlinks, sendo mais limitado e sujeito a flutuações algorítmicas (Silva e Barros, 2025).

Controle: O tráfego pago oferece controle total sobre segmentação, mensagem e orçamento, com possibilidade de testes A/B em tempo real (Forner et al. 2024). Já o tráfego orgânico depende de fatores externos, como algoritmos e comportamentos do usuário, embora permita influência por meio da qualidade do conteúdo (Pimentel, 2024).

Essas diferenças não indicam superioridade de uma, mas sim sua adequação contexto e aos objetivos específicos da empresa.

4.2 Complementaridades entre Tráfego Pago e Orgânico

Longe de serem concorrentes, o tráfego pago e o tráfego orgânico funcionam como estratégias sinérgicas, potencializando-se em aspectos como funil de vendas, branding e performance. Essa visão integrada é reforçada por Albuquerque et al. (2024), que defende a combinação de ambas as abordagens para a construção de um ecossistema digital holístico, alinhado ao framework de Kotler e Keller (2012) sobre a jornada do cliente.

Em relação ao funil de vendas, o tráfego pago acelera as etapas superiores (consciência e consideração), enquanto o tráfego orgânico fortalece as fases de conversão e fidelização por meio de conteúdos educativos e relevantes (Pimentel, 2024; Kotler e Keller, 2012). Essa divisão de funções permite que as estratégias atuem de forma complementar, otimizando a jornada do consumidor.

Em relação ao branding, o tráfego orgânico contribui para a construção de autoridade e lealdade de marca a longo prazo, ao passo que o tráfego pago amplia a visibilidade inicial e reforça campanhas de remarketing (Silva; Barros, 2025). Complementando essa perspectiva, Mulyani e Hermina (2023) destacam que estratégias digitais bem estruturadas que integram tráfego pago e orgânico influenciam diretamente o comportamento de compra dos consumidores, ao fortalecer a imagem da marca.

No aspecto da performance, a integração entre tráfego pago e orgânico, melhora indicadores como ROI e Cost Per Acquisition (CPA), ao permitir que dados de campanhas pagas sejam utilizados para refinar estratégias orgânicas (Albuquerque et al. 2024; Forner et al., 2024). Essa troca de informações entre canais fortalece a tomada de decisão baseada em dados.

Diversos autores reforçam essa complementaridade com evidências empíricas recentes. Enquanto Pimentel (2024) defende o SEO como pilar estratégico para fidelização e retenção de usuários, Forner et al. (2024) argumentam que o tráfego pago, especialmente via Meta Ads, é mais eficaz para resultados imediatos, com taxas de cliques superiores a 1,5% em campanhas B2C. Santos (2024) confirmam que o tráfego pago exerce influência direta na decisão de compra, sendo especialmente eficaz em campanhas promocionais e de curto prazo. Essa complementaridade entre estratégias é reforçada por evidências empíricas. Silva e Barros (2025) propõem uma abordagem híbrida, demonstrando que a

integração entre tráfego pago e orgânico no agronegócio pode elevar conversões em até 25%, ao combinar lançamentos sazonais com construção de comunidades digitais. Sakas e Reklitis (2021) evidenciam que o tráfego orgânico proveniente de plataformas de crowdsourcing pode aumentar significativamente o engajamento do usuário e o tráfego em sites corporativos, como observado no setor aéreo.

Carmo (2024) destaca que estratégias de marketing digital devem considerar o equilíbrio entre tráfego pago e orgânico para maximizar resultados.

Reforçando essa lógica, SHAIKH; HADA; PEGU (2025) propõem um modelo de otimização que revela efeitos sinérgicos entre mídias em diferentes estágios do funil, evidenciando como a articulação entre tráfego pago e orgânico pode maximizar conversões e ampliar o valor de vida do cliente.

Dessa forma, a complementaridade entre essas estratégias transforma limitações individuais em forças estratégicas, promovendo uma abordagem mais resiliente, mensurável e adaptada às exigências do marketing digital contemporâneo.

4.3 Exemplos de Empresas que Utilizam Ambas as Estratégias com Sucesso

Diversas empresas, tanto globais quanto nacionais, demonstram na prática a eficácia da integração entre tráfego pago e orgânico, servindo como benchmarks relevantes para o setor. Esses casos são analisados em estudos como os de Borges (2022) e Silva e Barros (2025), que apresentam aplicações reais em e-commerce e marketing digital.

Amazon: Utiliza tráfego pago em campanhas promocionais e tráfego orgânico por meio de SEO em descrições de produtos e blogs. Estima-se que 60% do tráfego inicial venha de anúncios pagos e 40% de fontes orgânicas (Albuquerque et al. 2024).

Nike: Combina campanhas virais pagas com conteúdos orgânicos sobre fitness e estilo de vida, promovendo engajamento espontâneo e aumento de vendas online (Forner et al. 2024).

Magazine Luiza: Integra Google Ads em campanhas sazonais com SEO em blogs e aplicativos, resultando em crescimento de 25% no tráfego total em 2023 (Pimentel, 2024; Silva e Barros, 2025).

Esses exemplos evidenciam que o sucesso está na alocação estratégica dos recursos geralmente 60% destinados ao tráfego pago para aquisição e 40% ao tráfego orgânico para retenção conforme recomendado por Albuquerque et al. (2024). Dessa forma, reforçam a aplicação prática das diferenças e complementaridades discutidas anteriormente, oferecendo caminhos viáveis para empresas emergentes.

Os dados apresentados são estimativas baseadas em estudos secundários e não representam medições diretas das empresas.

Para consolidar os achados da literatura, a Tabela 3 apresenta os principais benefícios e oportunidades estratégicas identificadas pelos autores em relação ao tráfego pago e orgânico. Essa síntese permite visualizar como diferentes abordagens contribuem para a performance digital, reforçando a

complementaridade entre as estratégias.

Tabela 3 Benefícios e oportunidades

Autores	Tipo de Tráfego	Benefícios Observados	Oportunidades Estratégicas
Albuquerque <i>et al.</i> (2024)	Pago e Orgânico	ROI até 50% superior; integração aumenta performance digital.	Implementar gestão híbrida de tráfego com mensuração integrada.
Azevedo (2024)	Pago	Facebook Ads eficaz em e-commerces; segmentação precisa.	Ampliar campanhas por dados comportamentais e remarketing.
Borges (2022)	Pago e Orgânico	Dicionário técnico orienta boas práticas digitais.	Uso de terminologia padronizada para planejamento estratégico.
Carmo (2024)	Pago e Orgânico	Equilíbrio entre canais maximiza desempenho digital.	Integrar dados de tráfego à tomada de decisão de marketing.
Chaffey; Ellis-Chadwick (2019)	Pago e Orgânico	Abordagem integrada acelera ROI e fortalece marca.	Alinhar curto e longo prazo com estratégias omnichannel.
Ferrari <i>et al.</i> (2024)	Pago	Redução do CPA em até 25%; controle sobre segmentação.	Campanhas sazonais e otimização de mídia paga.
Fornier <i>et al.</i> (2024)	Pago	CTR superior a 1,5% no Meta Ads; resultados rápidos em campanhas B2C.	Aplicar testes A/B e remarketing para ampliar conversões.
Kotler e Keller (2012)	Pago e Orgânico	Marketing como processo de trocas satisfatórias; base conceitual da integração.	Aplicar modelo AIDA no funil híbrido e criar valor ao cliente.
Pereira e Justi (2024)	Pago e Orgânico	Mensuração integrada aumenta eficiência orçamentária.	Aplicar Google Analytics e Facebook Insights em dashboards híbridos.
Pimentel <i>et al.</i> (2024)	Orgânico	SEO eleva tráfego em até 200%; melhora retenção e fidelização.	Investir em conteúdo educativo e otimização mobile-first.
Pinto <i>et al.</i> (2024)	Pago	Aumento de visibilidade e conversão em indústrias.	Adotar tráfego pago em nichos técnicos de B2B.
Santos (2024)	Pago e Orgânico	Estratégia mista melhora previsibilidade de resultados.	Distribuir orçamento 40–60% entre tráfego pago e orgânico.
Sakas e Reklitis (2021)	Orgânico	Tráfego via crowdsourcing aumenta engajamento e alcance.	Explorar plataformas colaborativas para engajamento de usuários.
Shaikh, Hada e Pegu (2025)	Pago e Orgânico	Efeitos sinérgicos entre mídias; otimiza funil de conversão.	Criar modelos de mensuração integrados entre canais.
Silva e Barros (2025)	Orgânico	Construção de comunidades e fidelização; aumento de conversões no agronegócio.	Uso do TikTok e marketplaces para alcance híbrido.
Silva (2023)	Pago e Orgânico	Presença digital forte; resultados rápidos; sustentabilidade.	Integrar estratégias híbridas; otimizar ROI com dados.
Santos (2024)	Pago	Influência direta do tráfego pago na decisão de compra.	Usar campanhas curtas e sazonais para maximizar vendas.
Mulyani e Hermina (2023)	Pago e Orgânico	Marketing digital integrado fortalece imagem de marca.	Usar campanhas híbridas para aumentar intenção de compra.
Whitaker <i>et al.</i> (2021)	Pago	Mídias sociais têm alto custo-benefício e precisão no alcance.	Utilizar redes sociais como canal primário de conversão.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

A Tabela 3 sintetiza os principais benefícios e oportunidades estratégicas

identificadas na literatura sobre tráfego pago e orgânico. Observa-se que, embora cada tipo de tráfego possua características distintas, os autores convergem na valorização de uma abordagem integrada. O tráfego pago destaca-se pela agilidade e controle, sendo ideal para campanhas de curto prazo e objetivos imediatos. Já o tráfego orgânico oferece sustentabilidade, autoridade de marca e fidelização, com resultados mais duradouros. A complementaridade entre ambos é evidenciada em diversos estudos, que apontam para ganhos significativos em ROI, retenção e performance quando utilizados de forma sinérgica. Esses achados reforçam a relevância de estratégias híbridas no marketing digital contemporâneo, especialmente em ambientes competitivos e dinâmicos.

4.4 Lacunas de Pesquisa e Oportunidades Futuras

A revisão da literatura realizada entre 2020 e 2025 revela uma convergência teórica em torno da sinergia entre tráfego pago e tráfego orgânico no marketing digital. Autores como Albuquerque et al. (2024), Pimentel (2024) e Silva e Barros (2025) destacam que a integração dessas estratégias potencializa resultados em termos de ROI, fidelização e performance digital. Essa visão é reforçada por Kotler e Keller (2012), que defendem abordagens multicanal como forma de criar valor ao cliente ao longo da jornada de compra.

Apesar da consistência conceitual, algumas lacunas importantes foram identificadas.

Predominância de estudos narrativos e exploratórios: A maioria dos trabalhos revisados apresenta análises descritivas, com escassez de dados empíricos comparativos e métricas padronizadas. Isso limita a generalização dos achados e a construção de modelos preditivos robustos (Gil, 2002; Liu et al. 2021).

Os autores tendem a concordar sobre os benefícios da integração entre tráfego pago e orgânico, o que reduz a possibilidade de debates críticos e aprofundamentos metodológicos. Estudos como os de Mulyani e Hermina (2023) e Ferrarini et al. (2024) poderiam explorar mais as limitações e riscos associados a cada estratégia.

Embora haja menções ao agronegócio e ao e-commerce, como em Silva e Barros (2025), ainda são escassas as análises em setores com baixa maturidade digital ou recursos limitados. Isso representa uma oportunidade para investigações futuras com foco em micro e pequenas empresas, especialmente em contextos emergentes.

A literatura aponta a importância da mensuração híbrida (Albuquerque et al. 2024; Pereira e Justi, 2024), mas não apresenta modelos consolidados que articulem indicadores de tráfego pago e orgânico de forma sinérgica. Ferramentas como Google Analytics são citadas, mas carecem de estudos que validem sua aplicação em diferentes contextos organizacionais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das estratégias de tráfego pago e tráfego orgânico no marketing digital

revelou que, embora distintas em suas abordagens, ambas desempenham papéis complementares na construção de ecossistemas digitais eficientes e sustentáveis. O tráfego pago se destaca pela agilidade, controle e capacidade de gerar resultados imediatos, enquanto o tráfego orgânico contribui para a autoridade da marca, fidelização e redução de custos a longo prazo.

A literatura recente (2020–2025) aponta que a integração dessas estratégias pode elevar significativamente o ROI, e melhorar a retenção de usuários e ampliar a previsibilidade das ações de marketing. Empresas como Amazon, Nike e Magazine Luiza demonstram, na prática, que a combinação entre tráfego pago e orgânico é uma alternativa eficaz para alcançar performance superior em ambientes digitais competitivos.

Contudo, o estudo também identificou lacunas relevantes, como a escassez de modelos de mensuração integrados, a predominância de análises narrativas e a ausência de estudos aplicados em empresas com baixa maturidade digital. Tais limitações indicam a necessidade de aprofundamento empírico, especialmente em contextos emergentes e em negócios de pequeno porte.

Para pesquisas futuras, recomenda-se a realização de estudos de caso em micro e pequenas empresas, especialmente em setores com baixa maturidade digital, a fim de verificar a aplicabilidade das estratégias híbridas de tráfego; o desenvolvimento de modelos de mensuração integrados que articulem indicadores de tráfego pago e orgânico de forma sinérgica, com validação empírica; a investigação dos riscos e limitações dessas estratégias, como a dependência de algoritmos, a saturação de anúncios e os custos ocultos; a análise da efetividade das abordagens em diferentes segmentos de mercado, como educação, saúde, agronegócio e varejo físico; e a exploração de fatores culturais e comportamentais que influenciam a escolha entre tráfego pago e orgânico em distintas regiões e públicos-alvo.

Dessa forma, conclui-se que a complementaridade entre tráfego pago e orgânico não apenas potencializa os resultados das campanhas digitais, mas também representa uma estratégia resiliente frente às incertezas do ambiente online. A adoção de abordagens híbridas, aliada à mensuração inteligente e à adaptação ao contexto organizacional, tende a ser um diferencial competitivo no marketing digital contemporâneo.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, A.; EDUARDO, C.; NASCIMENTO, G.; CRISTINO, P.; NASCIMENTO, W. O papel do tráfego pago e orgânico no marketing digital. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração) – **Faculdade de Tecnologia de São Paulo**, São Paulo. Disponível em:

https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/28177/1/administracao_2024_2_alburqueque_opapeldotrafegopagoeorganico.pdf. Acesso em: 6 out. 2025.

AZEVEDO, I. L. C. de. Tráfego pago para e-commerce no Facebook Ads: uma análise comparativa. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração) – **Universidade**

Federal da Paraíba, João Pessoa. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/20579>. Acesso em: 6 out. 2025.

BORGES, F. Minidicionário do marketing digital. [S. l.]: **Grupo Madre Tereza**, 2022. Disponível em: <https://www.grupomadretereza.com.br/storage/files/2022/05/minidicionario-do-marketing-digital.pdf>. Acesso em: 6 out. 2025.

CARMO, M. F. do. Estratégias de marketing digital. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração) – **Universidade Federal de Ouro Preto**, Ouro Preto. Disponível em: https://monografias.ufop.br/bitstream/35400000/3789/6/MONOGRAFIA_Estrategias_MarketingDigital.pdf. Acesso em: 6 out. 2025.

CHAFFEY, D.; ELLIS-CHADWICK, F. Digital marketing. Londres: **Pearson**, 2019.

FERRARINI, M. C.; SANTOS, T. dos; REGIS, H. H. S. A relevância do tráfego pago nas empresas B2C. **Revista INFA**, v. 21, n. 2, p. 1–15, 2024. DOI: 10.31510/infa.v21i2.2076. Disponível em: https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/pt_BR/article/view/2076. Acesso em: 6 out. 2025.

FORNER, H. N.; CARVALHO, M.; LOPES, E. L. Estratégias de anúncios na plataforma Facebook Ads. In: **SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GESTÃO, PROJETOS, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE – SINGEP**, 12., 2024, São Paulo. Anais... São Paulo: SINGEP, 2024. Disponível em: <https://submissao.singep.org.br/12singep/proceedings/arquivos/156.pdf>. Acesso em: 6 out. 2025.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: **Atlas**, 2002.

KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de marketing. 14. ed. São Paulo: **Pearson Prentice Hall**, 2012.

MULYANI, O; HERMINA, N. *The Influence of Digital Marketing and Brand Awareness on Increasing Brand Image and its Impact on Purchasing Decisions*. **Prisma Sains : Jurnal Pengkajian Ilmu dan Pembelajaran Matematika dan IPA IKIP Mataram**, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 132–145, 2023. DOI: 10.33394/j-ps.v11i1.6594. Disponível em: <https://ojspanel.undikma.ac.id/index.php/primasains/article/view/6594>. Acesso em: 13 out. 2025.

PEREIRA, M. A.; JUSTI, E. B. L. Tráfego pago: estratégias e impacto no marketing digital. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso – **Universidade Federal de Mato Grosso do Sul**, Campo Grande. Disponível em: <https://repositorio.ufms.br/retrieve/70c8360a-e5c3-4200-a24f-800651bc7baf/25100.pdf>. Acesso em: 6 out. 2025.

PIMENTEL, A. J. C.; ROCHA, B. I.; PENA, B. de S. Tráfego orgânico como estratégia de marketing digital. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração) – **Faculdade de Tecnologia de São Paulo**, São Paulo. Disponível em: http://ric-cps.eastus2.cloudapp.azure.com/bitstream/123456789/33686/1/Administracao_2024_2_anajuliaclementinopimentel_trafegoorganicomarketing.pdf. Acesso em: 6 out. 2025.

PINTO, M. M. F.; RESENDE, V. H. M. e; LIMA, M. X. V. F.; ROCHA, S. M.; OLIVEIRA, F. R. de; OLIVEIRA, R. V. de; MOURA, M. H. de C.; ARAÚJO, D. B. de. Estudo das vantagens de utilização do tráfego pago em uma empresa de médio porte de máquinas, ferramentas e suprimentos industriais. **Revista Científica Visão**, v. 4, n. 2, p. 1–15, 2024. DOI: 10.56083/RCV4N2-067. Disponível em:

<https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5212?mode=full>.

Acesso em: 6 out. 2025.

SAKAS, D. P.; REKLITIS, D. P. O impacto do tráfego orgânico das plataformas de *crowdsourcing* no tráfego do site das companhias aéreas e no envolvimento do usuário. **Sustainability**, v. 13, n. 16, p. 8850, 2021. DOI: 10.3390/su13168850. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/8850>. Acesso em: 7 out. 2025.

SANTOS, L. L. A influência do marketing digital na decisão de compra do consumidor em uma empresa de venda e prestação de serviço. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Administração) – **Instituto Federal Goiano**, Uratai Goiais. Disponível em: https://repositorio.ifgoiano.edu.br/bitstream/prefix/4402/3/tcc_Lailton%20Lopes%20dos%20Santos.pdf. Acesso em: 7 out. 2025.

SANTOS, M. P. de M.; BARCELLOS, E. S.; MAZZON, J. A. Investigando as estratégias de respostas quanto ao boca a boca negativo on-line. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 60, n. 1, p. 1–15, jan./fev. 2020. DOI: 10.1590/S0034-759020200105. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/RNj3RfjddhjkHb3rPmgvrmz/?lang=pt>. Acesso em: 6 out. 2025.

SHAIKH, N. I.; HADA, M.; PEGU, N. *Cross-funnel synergistic effects in media: an estimation and optimization model for a CPG firm*. **Journal of Advertising Research**, p. 1–21, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1080/00218499.2025.2476814>. Acesso em: 7 out. 2025.

SILVA, J. de S. da. Estratégias de marketing digital e seus efeitos na atualidade. [S. l.]: **Zenodo**, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8126195. Disponível em: <https://zenodo.org/records/8126195>. Acesso em: 6 out. 2025.

SILVA, K. C. da; BARROS, M. de M. *Marketplace* aplicada ao agronegócio e as tendências de comercialização de produtos online. **Científic@ – Multidisciplinary Journal**, v. 13, n. 1, p. 1–10, 2025. DOI: 10.37951/2358-260X.2025v13i1.7435. Disponível em: <https://periodicos.unievangelica.edu.br/index.php/cientifica/article/view/7435>. Acesso em: 6 out. 2025.

WHITAKER, C.; STEWART, J.; BAILEY, R.; HARRIS, P.; COOK, C.; HARRIS, M. *Cost-effectiveness of social media advertising as a recruitment tool: a systematic review and meta-analysis*. **Journal of Clinical and Translational Science**, v. 5, n. 1, p. e154, 2021. DOI: 10.1017/cts.2021.885. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-clinical-and-translational-science/article/costeffectiveness-of-social-media-advertising-as-a-recruitment-tool-a-systematic-review-and-metaanalysis/3E5FEAD078AACFC473EE0A5BE6169842>. Acesso em: 7 out. 2025.

YOSHINARI, M. Por detrás do tráfego orgânico das lojas online: a evolução do algoritmo de ranqueamento do Google. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração) –

Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), Brasília. Disponível em:
<<https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/16906/1/21903218.pdf>>.
Acesso em: 6 out. 2025.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(s) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) ChatGPT da OpenAI e Microsoft 365 Copilot, para auxiliar na gramática, e na verificação da coesão textual. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."